

ZAMONAVIY SINOV MASHINALARIDA O'TKAZILGAN
TAJRIBALAR SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6359933>

Shamsiyeva N.F

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslardan
foydalanish instituti "Umumkasbiy fanlar " kafedراسi assisenti

Alijonova M

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslardan
foydalanish instituti 2- bosqich talabasi

Axmedova M

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslardan
foydalanish instituti 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy sinov mashinalarining mexanik xususiyatlari, ularni ishlash prinsiplari va samaradorligini o'rganish haqida gapirilgan. Sinov mashinalarida materiallarning mexanik xarakteristikalari, elastiklik va plastiklik ko'rsatkichlari va boshqalar aniqlash usullarini ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: plastiklik, buralish, dinamik, uzatmali mashinalar, statik sinovlar, elastiklik

Materiallarning mexanik xossalarini o'rganish turli tuzilishga ega bo'lgan mahsus sinov mashinalarida olib boriladi. Statik va dinamik sinov mashinalari mavjud. Statik sinovlar cho'zilish, siqilish, egilish va buralish xodisalariga oiddir. Sinov mashinalarida materiallarning mexanik xarakteristikalari, elastiklik va plastiklik ko'rsatkichlari va boshqalar aniqlanadi. Cho'zilish-siqilish deformatsiyasi bo'yicha sinov o'tkaziladigan mashinalarda namunani yuklashning ikki turi mavjud:

Mexanik uzatmali mashinalar.

Ularni yuklash (R-5; UM-5; UMM-10 IM-4A; IM-4R.) vintli uzatma yordamida bajariladi.

1- rasm. P-10t sinov mashinasi

2-rasm P-10t sinov mashinasining sxemasi

Gidravlik uzatmali mashinalar.

Bunda namunani yuklash porshen shtokini gidrotsilindr (UIM-50; GMS-100; UG-20G²; IMCh-30 va b.) dagi ishchi suyuqlikbosimi ostida siljishi tufayli amalga oshiriladi.

4-rasm.UIM-50 t sinov mashinasi

5-rasm. GMS-100 sinov mashinasi

Zamonaviy gidravlik uzatmali mashinalar.

6-rasm.

7-rasm

8-rasm

9-rasm

Buralish bo'yicha sinovda ishlatiladigan mashinalar (K-6; K-50; KM-50) alohida guruhga kiradi.

Dinamik sinovlar mayatnikli to'qmoq mashinalarida (MK-30; MK-15; MK-30A) mashinalarida o'tkaziladi

11-rasm.MK-30 mayatnikli

12-rasm Qattqlikni o'lchovi TSH asbobi to'qmoq mashinalari.

MIG-1000 seriyali vertikal mustahkamlangan gidravlik sinov qurilmasida DSTUz-97 bo'yicha alyuminiy, mis va po'latdan tayyorlangan namunalarni sinovdan o'tkazish uchun foydalaniladi. Sinalayotgan namuna silindrik va tekis shaklda bo'lishi kerak Tajriba o'tkazish uchun A3 po'latdan tayyorlangan 60 mm o'lchamdagi namunalarni to'g'ri chiziqli sterjen ekanligi ko'zdan kechiriladi, namunaning nuqsonlari mavjud emasligiga ishonch hosil qilamiz. Sinov natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar raqamlarda ko'rsatiladi. Ushbu turdagi nazoratning afzalligi - yuk qiymatlarini mutaxassis tomonidan istalgan vaqtda tuzatish imkoniyatidir.

Boshqarish belgilangan sinov parametrlarini muvofiqlashtiruvchi va nazorat qiluvchi dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladi. Bu arxivlash va olingan natijalarni hujjatlashtirishga imkon beradi. Ushbu turdagi boshqaruvning afzalligi kompyuterning hisobot tuzish qobiliyatidir. Sinov jarayoni qo'lda boshqariladi, ammo natijalar raqamli formatda saqlanadi. O'rnatilgan dastur testdan olingan ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va saqlashga imkon beradi. Ushbu turdagi boshqaruv qo'lda va kompyuterda boshqarish afzalliklarini birlashtiradi.

Tajriba uchun qurilmaning tayyorligi: Sinov mashinasi 380 kVatt kuchlanishda ishlaydi. Avval MI-1000 gidravlik sinov qurilmaning kushlanishlar uzatish va gidravlak qismi yopiqligi tershiriladi. Tok kuchiga ulangan qismini o'chirilganligi ko'zdan kechiriladi Boshqaruv sistemasidagi qisqichlar magnit-pult yordamida qo'lda

boshqariladi. Agar qamrash qurilmasi kallaklari (namunaga mos o'lchamdagi tish-ushlagichlar) uskunaga hali o'rnatilmagan bo'lsa:

- Mavjud bo'lgan tish –o'lchagichlardan kerakli parametrdagini tanlash zarur.
- Vazmin g'ildirak (maxovik)ni to'liq oching va bosim (yuklama) ramasini yuqoriga oxirigacha ko'taring.

Qamrash qurilmasi pult bilan boshqariladigan qismi orqali namunaning mustahkam o'rnatilganligini tekshiring. Qurilma 4 kN dan 10 000 kN gacha bo'lgan sinov yuklari bilan ishlab chiqariladi. Avtomatlashtirish va dizayn darajasiga qarab, har bir model bir nechta modifikatsiyaga ega. Mashinaning konstruktiv xususiyatlari materiallarni kuchlanish, siqish rejimlarida sinashga imkon beradi. Cho'zilgan yoki siqilgan konstruksiyalar mustahkam ishlashi uchun ulardan hosil bo'ladigan eng katta normal kuchlanish shu konstruksiya MIG-1000 seriyali vertikal mustahkamlangan gidravlik sinov qurilmasida DSTUz-97 bo'yicha alyuminiy, mis va po'latdan tayyorlangan namunalarni sinovdan o'tkazish uchun foydalaniladi. Sinalayotgan namuna silindrik va tekis shaklda bo'lishi kerak Tajriba o'tkazish uchun A3 po'latdan tayyorlangan 60 mm o'lchamdagi namunalarni to'g'ri chiziqli sterjen ekanligi ko'zdan kechiriladi, namunaning nuqsonlari mavjud emasligiga ishonch hosil qilamiz. Sinov natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar raqamlarda ko'rsatiladi. Ushbu turdagi nazoratning afzalligi - yuk qiymatlarini mutaxassis tomonidan istalgan vaqtda tuzatish imkoniyatidir.

Boshqarish belgilangan sinov parametrlarini muvofiqlashtiruvchi va nazorat qiluvchi dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladi. Bu arxivlash va olingan

lardan hosil bo'ladigan eng katta normal kuchlanish shu konstruksiya

Qurilmaning ishchi holati

Namunani o'rnatish

materiali uchun ruxsat etilgan normal kuchlanishdan ortib ketmasligi zarur. Konstruktsiyaning yemirilmay uzoq vaqt xavfsiz ishlashini ta'minlamaydigan engkatta kuchlanish ruxsat etilgan kuchlanish deyiladi.

Sinalayotgan namuna silindrik va tekis shaklda bo'lishi kerak. Hamma o'lchamlar namunaning o'rta qismidan olinadi, ya'ni silindrik namuna uchun 220 mm qo'yilgan oraliqda olinadi, chunki namunaning shu qismidagina kuchlanish ko'ndalang kesimlar bo'yicha tekis tarqaladi. Kuchlanish va deformatsiyalarning yetarli darajada bir xil bo'lishini ta'minlash uchun silindrik namunalarning boshi MIG-1000 sinov qurilmasining konus qisqichlari orqali tutashtiriladi. Turli materiallar bilan o'tkazilgan tajribalar uzilishiga ko'rsatadigan qarshilikning sinalayotgan namuna uzunligiga bog'liq emasligini tasdiqlaydi. Namunalarning ko'ndalang kesim yuzasi qanday shaklda bo'lmasin yuzi barobar bo'lsa ularning vaqtli qarshiligi namuna ham birdek bo'ladi. Sinalayotgan namunaning uning ko'ndalang kesim yuzasiga proporsionaligi o'tkazilgan tajribalar natijasida tasdiqlanadi. Tajriba natijalarini faqat geometrik o'xshash namunalarni yakunida solishtirish mumkin. Kuchlanishlarning tengligi tegishli nisbiy cho'zilishlarning tengligiga keltiriladi. Namuna tayyorlashda sinalayotgan qismning uzunligi (L) bilan diametri (d) ma'lum munosabatga olinadi.

Kalta namunalar uchun quyidagi formula bilan topiladi:

$$L = 4d_0 \quad \text{yoki} \quad L = 5d_0$$

Komputer ekranida diagrammaning tasviri

Namunaning uzilishi

Elastiklik chegarasidan so'ng, material o'zining elastiklik xususiyatini yo'qota boshlaydi. Bu chegaradan keyin namunadan kuch ta'siri olinsa, namunadagi deformatsiya butunlay yo'qolib ketmay, uning ma'lum bir qismi saqlanib qoladi. Diagrammaning keying xarakterli nuqtasi **oqish chegarasi** hisoblanadi. Bu nuqtada diagrammaning egilishi keskin o'zgarib, keyin absissa o'qiga deyarli parallel bo'ladi. Bu vaqtda sinalayotgan materiall erigan modda kabi oqayotgandek cho'ziladi. Kuchlanish sezilarli darajada o'zgarmaydi, cho'zilish esa bu chegara erishuvi oldidagi cho'zilishga qaraganda to'satdan oshib ketadi. Namunaning silliq sirti oqish chegarasida xiralashib, chiziqlar bilan qoplanadi. Cho'zuvchi kuch orttirilgan sari ular qalinlashib borib, namuna sirtini ikki tomonlama qoplay boshlaydi. Oqish chegarasidan keyin materiallning qarshilik ko'rsatish qobiliyati yana o'sa boshlaydi, ya'ni material mustahkamlanadi. Namunaning cho'zilishini davom ettirish uchun cho'zuvchi kuchni ko'paytirish kerak bo'ladi.

5-rasm Kuchlanish ko'payishi diagrammasi.

Shakl o'zgarishining kuchlanishga bog'liqlik diagrammasi cho'zilish yuzasidan sinovlar jarayonida qayd etilgan kuchlanish va cho'ziluvchanlik qiymatlaridan tuziladi.

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{A_0} \quad A = \frac{L-L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0} \cdot 100\%$$

F - kuchlanish – kN, A_0 - yakuniy kesim – mm², L_0 - yakuniy uzunlik – mm, L - uzunlik – mm, ΔL Cho'zilish – mm, ε - shakli o'zgarishi (deformatsiya)

$$\sigma - \text{kuchlanish } \frac{N}{\text{mm}^2}.$$

Bundan tashqari, bosim (yuklama)ni kengaytirish diagrammasi bevosita namunalarning muayyan o'lchamlari asosida tuzilishi mumkin. Bunday holatda tavsiflar o'zgarishsiz qoladi, biroq shakl o'zgarishi va kuchlanishdagi o'lchovlarning ko'p mehnat talab qiladigan qayta tuzilishini bajarish kerak emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M. Mirsaidov, P. Matkarimov, A. Godovannikov “Materiallar qarshiligi”, “Fan va texnologiya”, 2010, 410 b.
2. S. Hasanov, A. Nabiev Materiallar qarshiligidan masalalar yechish. Toshkent. O'zbekiston. 2006. 220 b.
3. X.Ш. Тўраев, М.Х. Исматов, Ф.Х. Юлдашев, Б.К. Жавлиев “Қурилиш механикаси назарий асослари ва амалий масалалар”, Тошкент. “Молия”, 2002й
4. Строительная механика. Под.ред. А.В. Даркова. М: Высшая школа 1976. -600 с
5. Э.А. Одилхўжаев, Т.Г. Ғуломов, Т.К. Абдукомиллов “Қурилиш механикаси, Тошкент: “Ўқитувчи”, 1985.-272б
6. Э.А. Одилхўжаев, Т.Г. Ғуломов, Т.К. Абдукомиллов “Қурилиш механикасидан мисол ва масалалар”, Тошкент: “Ўқитувчи”, 1974.-438 б

ИНТЕРНЕТ САЙТЛАР:

26.<http://www.techno.edu.ru/db/msq/1233.html>

27.<http://www..tothelp.ru/theor/sopromat/>